

ДЭВИД ФОНДИ ВА КОЛЛЕКЦИЯЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ Х АСРИГА ОИД АШЁЛАР ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Дилафрўз Абдурашидовна Қурбонова

тарих фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483126>

Аннотация. Ушбу мақолада Даниядаги Дэвид фонди ва коллекциясида сақланаётган Ўзбекистоннинг Х асрига оид бўлган кулолчилик намуналари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, ишланиши, безаклари ва уларни ўрганишнинг илмий аҳамияти тўғрисида маълумот берилди.

Калим сўзлар: Дэвид фонди, музей, ашё, кулолчилик, Ўзбекистон, Сомонийлар.

Ўзбек халқининг ўтмиши Марказий Осиё халқлари тарихи билан чамбарчас боғлиқ. Ўзбекистон тарихи санъати жуда қадим даврларга бориб тақалади. Ўзбекистон санъатининг ривожланиш босқичларини оддийликдан - юксакликка, юксакликдан - шиддатли, бетакрор ўзгаришларда кузатиш мумкин.

Ўзбекистон худудидида азалдан савдо-хунармандчилик марказлари ва маданият ўчоқлари мавжуд бўлган. Айниқса, Марказий Осиё қадим-қадимдан Урорту, Миср, Юнонистон, Бобил, Рим каби яқин Шарқ ва Ғарб давлатлари билан ўзаро савдо-сотик ишларининг Буюк ипак йўли орқали олиб бориши натижасида Шарқий Осиё ва Ҳиндистонни Ўрта ер денгизи мамлакатлари билан боғлар эди. Бу йўл устида Сиан, Дунхуан, Ёркент, Самарқанд, Бухоро, Термиз, Марв каби жаҳон цивилизациясига улкан ҳисса қўшган шаҳарлар жойлашган бўлиб, савдогарлар сотиладиган моллар қаторида турли маданият, санъат, дин ва фан соҳалари бўйича янгиликларни ҳам келтирганлар. Натижада, бу маданий алмашинув оқибатида жуда катта янгиликлар юзага кела бошлади. Қанчадан-қанча бетакрор санъат асарлари вужудга келди.

Тарихда ҳукмронлик қилган қайси сулола даврини олмайлик, барчасида ўзига хос ўзгаришлар, юксалишлар рўй берганини кузатиш мумкин. Марказий Осиёда Х асрда ҳукмронлик қилган сулолалардан бири бу – Сомонийлар ҳисобланади. Унинг пойтахти Бухоро шаҳри бўлган. Х асрнинг биринчи ярми бу давлатнинг гуллаган давридир. Мовароуннаҳр, Хуросон, Шимолий ва Жанубий Эронни ўз ичига олган ҳамда Хоразм, Сейистон, Журжон ва Табаристон (Мозандарон) бу давлатга итоат этган. Бухоро, Самарқанд, Нишопур, Марв, Урганч, Ҳирот, Балх сомонийлар даврида энг йирик ва тараққий этган шаҳарлар бўлган. Бу шаҳарларда хунармандчилик ва савдо-сотик ривожланган. Сомонийлар даврида мамлакат маданий жиҳатдан юксалган. Кўпгина шаҳарларда мадрасалар қурилган. Илму фан, меъморчилик, наққошлик ва кулолчилик тараққий этган [1.35].

Ўз пайтида бетакрор амалий санъат намуналари, меъморчилик, китобат санъати мислсиз даражада ривожланганки, бугунги кунда ушбу дурдоналар жаҳоннинг йирик музейлари ва коллекцияларида сақлаб келинмоқда.

Тарихнинг турли сабабларига кўра хорижга тарқалиб кетган ашёларнинг кўп қисми Чор империяси даврида четга чиқиб кетган. Илмий экспедициялар уюштирилиши

жараёнида халқдан мерос бўлиб сақланиб келинган ашёлар сотиб олиш жараёни, хонликларнинг тарқоқлиги сабабли ўз ватанидан йироқлашиб кетган [2.320].

Шахсий коллекционерлар томонидан тўпланган нодир буюмлар хазиналаридан бири Даниядаги Дэвид коллекцияси ҳисобланади. Дэвид коллекцияси Европа, Америка ва Мусулмон Шарқи маданияти тарихига оид минглаб санъат асарларига эга. Музейда “Ислом маданияти” ва “Шарқ миниатюралари” бўлимлари фаолият кўрсатиб, унда Ўзбекистонга оид бўлган кўплаб ашёлар сақланади.

Музей асосчиси Кристиан Людвиг Дэвид, 1878 йил 30 июлда Данияда зиёли оилада таваллуд топган. 1903 йилда Копенгаген университетининг ҳуқуқшунослик факультетини тамомлаган. Тез орада Даниянинг илғор компанияларида адвокатлик ва юристконсул вазифаларида ишлай бошлайди.

1930 йилларнинг бошларида К.Л.Дэвид аҳоли учун эшиклари ҳамиша очиқ ва бепул музей ташкил этишни режалаштиради. Бунинг учун у 1917 йилда сотиб олинган “Kronprinsessegade, 30”да жойлашган уйини музей учун қайта мослаштиради ва мазкур музейга “К.Л.Дэвид Фонди ва коллекциялари” (*C.L.David Foundation and Collection*) номини беради. Бироқ бу музей Иккинчи жаҳон уруши туфайли тўла қонли фаолият кўрсата олмайди. Фақатгина 1948 йилга келиб музей яна аҳоли учун очилади.

К.Л. Дэвид (1960 йилда вафот этади) ўлими олдидан, ўз мол-мулкининг бир қисмини Дания ҳукумати ихтиёрига, қолган тарихий санъат асарлари ва осори атиқалардан иборат мулкларини “Дэвид Фонди”ни ривожлантириш учун васият қилиб кетади. Натижада ушбу фонд бугунги кунда жаҳондаги энг йирик мажмуалардан бири сифатида эътироф этилади. Бу фонддаги “Ислом санъати” бўлими энг бой ҳисобланиб, унда VII асрдан бошлаб, то XIX асрнинг ўрталарига оид бўлган ашёлар тўплами мавжуддир.

Биламизки, кулолчилик энг кўп тарқалган хунармандчилик тури саналади. Марказий Осиё кулолчилиги тарихий даврлар кесимида шакли, ишланиши, безаклари билан турлича бўлган. Улар турли озиқ-овқатлар учун мўлжалланганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, шакл жиҳатидан ҳам бир-биридан фарқланган. IX асрдан бошлаб Ўзбекистон амалий санъати тарихида тубдан ўзгаришлар юз беради. Бу даврдан бошлаб Ўзбекистон худудига Ислом дини кириб келиши муносабати билан аввалги сюжетли ва тасвирли композициялар ман этилади ва асосий ролни нақш эстетикаси эгаллайди. Араб ёзувлари, ҳандасавий ва ўсимликсимон нақшлар амалий санъат буюмларини безайди. Инсон тасвирлари ман этилиб, баъзи буюмларда зооморф (ҳайвонот дунёси) сюжетлар нақшсимон шакллarga айланади [3.154].

Бу даврдаги сопол буюмларда асосан, жигаррангли, оч яшил ҳамда қизғишроқ рангли колоритни кузатиш мумкин. Бу пайтда анор тасвирли, бир-бирига чирмашган ислимий безаклар ҳамда қанотларини ёйган қушларнинг тасвирларини учратиш мумкин. Шу билан бирга X аср кулолчилик буюмларида асосан кўфий хатида хитобли сўзлар, оятлар ёзилган.

Қуйида Дэвид коллекциясида сақланаётган X асрга оид бўлган сопол лаганлар тўғрисида маълумот берилади:

Ушбу сопол лаган оқ рангда сирланган бўлиб, Самарқанддан топилган. X асрга оид. H-10, D-27 см. Инв.№ 22/1974.

Атрофи бўйлаб кўфий хатида қуйидаги ҳикматли сўзлар ёзилган: “ Кимки Аллоҳнинг ҳадясига ишонса, у саҳий бўлади”. Тўртта нуқталар бошланган билан бир-бирига чирмашиб кетган навдалар орасида битилган ёзувни ўқиш бирмунча мушкулроқ. Лаган сомонийлар даврида ясалган.

Сирланган сопол лаган. Самарқанддан топилган. X асрга оид. H-7,5; D-26 см. Инв. № 55/1974. Лаган четлари қизил ва қора рангдаги икки қатор безакдор хошиялар ичида 6 марта араб тилида “донишманд” сўзининг таржимаси ёзилган тасвирлар билан ишланган. Лаган устандан жуда катта маҳорат талаб қилган, сабаби безакдор хошиялар ва ёзув бир-бирига шу қадар туташиб кетганки, уларнинг такрорланиш ҳолати, ҳарфлар билан уйғун бўлиб кетган. Шунинг учун, лагандаги ёзувни ўқиш бирмунча мушкулроқ ҳисобланади.

Сопол лаган. Бухоро. X аср. H-7,5; D-25,5 см. Инв. № 2 /1965. Лаган усти оқ рангда сирланган бўлиб, унинг устига сачратқи тарзида яшил, сарик, жигаррангда безаклар берилган. Бу усул Сомонийлар санъат мактабида кўп қўлланилган бўлиб, Аббосийлар санъат мактабидан олинган дейиш мумкин. Лагандаги бундай услубда берилган безаклар, бир қарашда атайлаб ёки махсус сачратқи қилинган деган хулосага келиш мумкин. Лаганнинг қизғиш-жигаррангдаги марказий қисмида тасвирланган ўймакор безаклар, оқ ранга силжиётган кўринишда бўлиб, бу усул айнан ислом санъатига хосдир. Кейинчалик эса ушбу – сграффито усули Европага экспорт қилинган бўлиб, энг машҳур безак усулига айланади.

Бугунги кунда юртимиз музейларида ҳам X асрга оид бўлган кулолчилик намуналари сақлаб келинмоқда. Ана шундай кулолчилик намуналари ЎзР ФА Ўзбекистон

тарихи давлат музейининг филиали Тошкент музейи экспозицияларида ҳам намоишга қўйилган. Биз юқорида X аср, Сомонийларга оид бўлган Самарқанддан топилган сопол лаганлар тўғрисида маълумот бердик. Бу даврда Тошкент кулолчилик мактаби ҳам ўзига хос даражада ривожланган. Бинкат худудида олиб борилган археологик тадқиқотлар натижасида бу ерда кулолчилик ишлаб чиқариш юқори даражада бўлганлигидан, етиштирилган кулолчилик маҳсулотлари, айниқса, IX-X асрларда ўта сифатлилиги ва хилма-хиллиги билан ажралиб турганлигидан далолат беради. Шу билан бирга IX-X асрларга оид сирланган сопол идишларга битилган 20 дан зиёд ҳикматли сўзлар ёзилганлиги олимларимиз томонидан ўрганилган. Улардан 16 таси нафақат Шош учун, балки бутун Марказий Осиё учун мутлақо янгилик бўлган. Бу ҳикматли сўзларнинг ёзилиши кўҳна Тошкент аҳолисининг мафкуриси, диний ва ахлоқий қарашлари, ғоя ва интилишлари, маънавий ҳаёти ҳақида фикр юритиш учун асос беради.

Хулоса ўрнида шунини айтиш жоизки, амалий санъатнинг энг қадимги тури ҳисобланган кулолчилик санъати, асрлар оша ўзининг шаклини, безакларини, рангларини, мазмундорлигини ҳам ўзгартириб борди. Бу ўзгаришлар эса турли бадиий мактабларнинг шаклланишида замин бўлиб хизмат қилди. Хорижнинг йирик музейлари ва шахсий коллекцияларида сақланаётган Ўзбекистонга оид ашёларнинг мавжудлиги инсониятда, бу ўлка тарихи, санъати билан яқиндан танишишга, уни ўрганишга даъват этади. Бу маданий алоқалар эса яна ўтмишдагидек, Шарқ ва Ғарбни боғлашда мулоқот кўприги сифатида хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. “История искусств Узбекистана”.- М.: 1965. – С. 35.
2. Тарих шоҳидлиги ва сабоқлари: чоризм ва совет мустамлакачилиги даврида Ўзбекистон миллий бойликларининг ўзлаштирилиши /лойиха раҳбари, масъул муҳаррир: Д.А.Алимова.-Тошкент: Шарқ, 2001.- Б. 320.
3. Пугаченкова Г.А., Л.И.Ремпель. “Очерки искусства Средней Азии”. - М.: 1982. – С. 154.
4. <https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/samanids>.